

ГУМАНИЗАЦИЯ-КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

З.М.Кабирова

*преподаватель кафедры «Школьный менеджмент»– ЧДПУ,
Узбекистан, город Чирчик*

Аннотация: В данной статье рассматриваются творческий потенциал и профессиональные качества учителя начальных классов как национальные ценности образования, как ключевой элемент нового педагогического мышления характеризующие ценностные аспекты образования как общественного явления, как важнейший социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции в построении и функционировании системы образования в целом.

Ключевые слова и понятия: интеллект, нововедения, творческий потенциал, педагогическое мышление, педагог – новатор.

Известно, что надежна и современна та методика, которая не только ориентирована на творческое раскрепощение педагога, но и дает простор для творчества учащихся. Значимость любой разработки необходимо оценивать с точки зрения заложенного в ней творческого импульса. Опыт известных педагогов-новаторов ценен для нас, прежде всего тем, что служит ориентиром развития школы.

Но может ли опыт других стать достоянием вновь вступающих на этот путь? И да, и нет. Никто не сомневается, что личность учителя, его интеллект, манера держаться, говорить, понимать другого, стиль одежды все влияет на создание той или иной атмосферы в классе, особенно если этот класс начальной школы. Но даже при наиболее благоприятных условиях подобного рода ученики не меньше ценят профессионализм учителя. Да -это умение заинтересовать предметом, это уровень глубины знаний и объективность оценки. Но в каждом преподаваемом предмете есть тот самый «стержень», который называют базовым, понятия ведущими, и учитель должен знать и чувствовать их всем своим существом, пройдя от младших до старших классов вместе с учениками. Поэтому, на наш взгляд, каждому учителю начальных классов следует задать самому себе такие вопросы:

1. Что я должен знать об ученике.
2. Что я должен знать о роли моего предмета в общем учебно-воспитательном процессе.
3. Как я могу наиболее удачно совместить эти оба знания на уроке.

Нельзя перестраивать работу как школы в целом, так и учителя в частности, без внедрения нового. Однако замена технологии или реконструкция - дело трудное для любой отрасли. Для педагогики она трудна, по крайней мере по двум причинам: - потому, что нельзя остановить процесс (учебный год в разгаре); - потому что если менять что -то в учебном заведении, то надо это делать не только для школьников и за них, но и вместе с ними. Иначе говоря, нововедения осуществляются каждый день, повседневно, в содружестве учителей, учеников, родителей, с базовыми предприятиями, гласно и на демократической основе, с творческой искрой. Говоря об огромных возможностях развития педагогического творчества, уместно вспомнить утверждение В.А. Сухомлинского о том, что первой ступенькой педагогической мудрости является исследовательская работа. К анализу собственного труда он призывал не только опытных специалистов, но в особенности молодых педагогов. Он был уверен, что педагогом-мастером, новатором становится, скорее всего тот, кто почувствовал в себе исследователя. Таким исследователем был весь коллектив его школы, к этому он призывал каждого учителя. Он постоянно повторял им: «Не бойтесь исследований!» Труд педагога-инноватора стоит близко к научному исследованию. Эту близость В.А. Сухомлинский видел в необходимости проникать в причинно-следственные связи между явлениями, анализировать факты, в необходимости предвидеть. Исследовательский подход, новаторский характер труда не просто благое пожелание или личное дело учителя. Это объективная социальная потребность. По мнению самих учителей начальных классов, их профессия весьма многогранна и дает большие возможности для творчества. Причем учителя, которые прошли последипломное образование, т.е. были профессионально подготовлены к инновационной деятельности, назвали свою работу очень творческой, дающей большой простор для инициативы.

Активность, инициатива, творчество педагога - не только необходимое условие его развития как

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

мастера, но и условие успешного решения практических задач по обучению и воспитанию подрастающего поколения, развития теории и методики воспитания. Научное творчество учителя, его рационализаторский, неформальный подход к делу во многом будут определять дальнейший прогресс обучения и воспитания молодого поколения. Неудовлетворенность их возникает не только отставанием зарплаты от средней зарплаты в стране, а теперь и от прожиточного минимума, она возникает от ненужной регламентации и мелочной опеки со стороны администрации, из-за несвободы в выборе и выработке собственных методов и программ. Теоретически труд учителя чрезвычайно благороден и важен, он предоставляет возможности для творчества, проявления и развития самых разносторонних способностей педагога, но на практике это не всегда получается. Для молодых учителей, в первую очередь, сама установка на творческий поиск имеет огромное воспитательное значение. В творческой деятельности человек наиболее полно реализует себя. В системе образования действуют определенные тенденции и взаимосвязи. Можно говорить о системно связанных параметрах, характеризующих уровень и тип развития образовательной системы, - об уровне образованности населения, количестве учащихся в различных учебных заведениях, многообразии типов учебных заведений, характере и широте предоставляемых образовательных услуг, количестве педагогических кадров и лиц, занятых управлением, консультативным обслуживанием, стоимости образовательных программ и проектов. Наша задача состоит в том, чтобы, ограничиваясь сферой многочисленных проблем, стоящих перед инновационной школой вообще, показать и общие тенденции в историческом развертывании процесса образования в начальной школе. Чтобы яснее представить путь и движущие силы развития образования в современном мире, необходимо рассмотреть некоторые устойчивые закономерности, влияющие на сферу образования. К мировым тенденциям можно отнести рост наукоемких производств, для эффективной работы которых больше половины персонала должны составлять люди со специальным образованием; интенсивный рост объема научной и технической информации, усвоить которую может специалист, включенный в систему непрерывного образования; компьютеризацию, поднявшую ценность творческой деятельности; рост производительности труда в материальном производстве, позволяющий увеличить число людей, которые работают в области культуры и науки; повышение благосостояния населения, приводящее к росту платежеспособного спроса на образовательные услуги. Творческий потенциал и профессиональные качества учителя начальных классов сегодня рассматриваются в обществе как национальные ценности образования. В этой связи гуманизация - как ключевой элемент нового педагогического мышления характеризует и ценностные аспекты образования как общественного явления. Она, безусловно, рассматривается как важнейший социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции в построении и функционировании системы образования в целом.

Государство и общество тоже должным образом заботится об учителе: его здоровье, оплате труда, повышении квалификации. Создание инновационных учебных заведений позволило некоторым школам отойти от скудной заработной платы труда учителя. Важно опираться в этой работе на объективные показатели труда учителя и исключить любой субъективизм и предвзятость в оценке его усилий. Введение аттестации учителей, практики гибкой оплаты труда должно служить не средством наказания, а стимулом мастерства учителя. В своем развитии общество полностью зависит от воспитания, обучения его поколений, от уровня подготовки организатора и руководителя учебно-воспитательного процесса - учителя, воспитателя. На сегодняшний день стратегия формирования и развития начального образования определяется новой системой целей и задач этой ступени в общем образовании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Руднева, Т.Н. Педагогика профессионализма Текст. / Т.Н. Руднева. -Самара, 1997.-160 с.
2. Сенько, Ю.В. Педагогический процесс как гуманитарный феномен Текст. / Ю.В. Сенько // Педагогика. 2002. - №1. - С. 11-17.
3. В.А. Сухомлинский. О воспитании. Издательство политической литературы.1985г.
4. В.А. Сухомлинский. Сердце отдаю детям. Издательство Концептуал.2016 г.
5. В.А. Сухомлинский. Как воспитывать настоящего человека. Издательство Педагогика 1990 г.

6. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
7. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
8. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
9. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
11. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
12. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
13. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
14. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
15. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
16. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
21. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ HO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
25. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

26. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
27. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
28. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
29. EUsarov, J., Jeshnaev, N., Okhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
30. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
31. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
32. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
33. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61-69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47-50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
36. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
37. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
38. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
39. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
40. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145-151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
41. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
42. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938-944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>